

TREINAMENTO PRÁTICO SOBRE ATENDIMENTO ÀS PRINCIPAIS URGÊNCIAS E EMERGÊNCIAS PRÉ-HOSPITALARES: RELATO DE EXPERIÊNCIA

DOI:10.5281/zenodo.14577464

FERREIRA, Stela de Amorim¹
DEL-VICCHIO, Júlia Inês Araújo²
SANTOS, João Victor da Silva³
MOREIRA, Ana Caroline⁴
SILVA, Isadora Xisto⁵
De Andrade, Myrela Cristhine⁶
SILVA, Mariana Monteiro⁷
JÚNIOR, Atílio Cardoso dos Santos⁸
HENRIQUE, Sara Mardegani Lima⁹
DIAZ, Flávia Batista Barbosa de Sá¹⁰

Objetivo(s): relatar a experiência de estudantes da área da saúde em participar de um treinamento prático sobre atendimento às principais urgências e emergências pré-hospitalares. **Método:** relato de experiência sobre um treinamento prático em atendimento às principais situações de urgência e emergência pré-hospitalares realizado pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) voltado para capacitação de acadêmicos de enfermagem e de medicina, membros da Liga Acadêmica de Trauma, Emergência e Cirurgia (LUTE) da Universidade Federal de Viçosa nos dias 15 e 16 de fevereiro de 2024. O treinamento tinha como foco preparar os estudantes para estagiar no SAMU de Viçosa, Minas Gerais. Foi realizada uma abordagem teórica, prática e ao final uma simulação realística em um cenário chuvoso com atendimento à múltiplas vítimas. **Resultados:** Os estudantes demonstraram significativo aprendizado durante o treinamento, sendo capazes de aplicar os ensinamentos adquiridos tanto nos momentos práticos quanto na simulação realística. Foi possível desenvolver habilidades na aplicação do Método Start, atendimento ao politraumatizado (XABCDE), técnica de imobilização de membros, pranchamento, dentre outras atividades. **Conclusões:** Os estudantes tiveram a oportunidade de aprender mais sobre a atuação prática do profissional de saúde em situações de urgência e emergência, trabalhar em equipe, bem como conhecer a logística operacional do SAMU. Além disso, foi possível vivenciar a experiência de prestar um atendimento rápido e qualificado, contribuindo assim para o desenvolvimento das habilidades de raciocínio clínico e tomada de decisão rápida necessários a um socorrista do SAMU.

Fonte de financiamento: Ausente

¹ Discente de enfermagem. Universidade Federal de Viçosa. stela.ferriera@ufv.br

² Discente de enfermagem. Universidade Federal de Viçosa. julia.del-vecchio@ufv.br

³ Discente de enfermagem. Universidade Federal de Viçosa. joao.santos1@ufv.br

⁴ Discente de enfermagem. Universidade Federal de Viçosa. ana.moreira4@ufv.br

⁵ Discente de enfermagem. Universidade Federal de Viçosa. isadora.x.silva@ufv.br

⁶ Discente de enfermagem. Universidade Federal de Viçosa. myrela.andrade@ufv.br

⁷ Discente de enfermagem. Universidade Federal de Viçosa. mariana.m.silva@ufv.br

⁸ Discente de enfermagem. Universidade Federal de Viçosa. atilio.c.junior@ufv.br

⁹ Discente de enfermagem. Universidade Federal de Viçosa. sara.henrique@ufv.br

¹⁰ Docente de enfermagem. Universidade Federal de Viçosa. flaviabatista@ufv.br

Conflito de interesse: Ausente

Comitê de ética: () SIM (X) NÃO

Descritores: Treinamento por Simulação; Atendimento Pré-Hospitalar; Paramédico